

<https://doi.org/10.5281/zenodo.20633450>

QAYTA TIKLANADIGAN ENERGIYA MANBALARIDAN QISHLOQ XO‘JALIGIDA FOYDALANISH

Zoxidov Iqboljon Zokirjonovich

Farg‘ona davlat texnika universiteti

E-mail: yoturk1986@gmail.com, iqboljon.zoxidov@fstu.uz

Ibroximjonov Ahliddin Baxtiyorjon o‘g‘li

Farg‘ona davlat texnika universiteti

E-mail: ahliddin.ibroximjonov@fstu.uz

ANNOTASIYA

Bu maqola elektr energiyasini ishlab chiqarishda foydalanilayotgan energiya manbalarini o‘rganish va ularni foydalanishning iqtisodiy, ekologik, va ijtimoiy afzalliklarini baholashga bag‘ishlangan. Maqolada keltirilgan, qayta tiklanadigan tabiiy boyliklar, jumladan shamol va quyosh energiyasi tizimlari va bu manbalardan to‘g‘ri foydalanishning qanday afzalliklarga ega bo‘lishi haqida ma‘lumot berilgan. Shamol energiyasidan foydalanishning foydali tomonlari chiroyliroq ko‘rsatilib, yashil energiya manbalariga iste‘molchilarda qiziqish uyg‘otish zarurligi bayon etilgan. Ayni paytda, shamol elektr stansiyalaridan foydalanish bo‘yicha qanday usullardan foydalanish mumkinligi haqida muhim takliflar ko‘rsatilgan. So‘zlar bilan, shamol va quyosh energiyasi foydalanish, xususiy qilish bilan birga, Ozbekiston energetikasini isloh qilish, energiya bozorini yanada rivojlantirish, va yangi texnologiyalarni joriy etishning asosiy qanday bosqichlari bo‘yicha tahlil va maslahatlar berilgan.

Kalit so‘zlar: energiya manbalari, shamol energetikasi, qishloq xo‘jaligi, mahsulot hosildorligi, qayta tiklanadigan energiya texnologiyalari, energetika resurslari.

USE OF RENEWABLE ENERGY SOURCES IN AGRICULTURE

ABSTRACT

This article is devoted to the study of the energy sources used in the production of electricity and to the evaluation of the economic, ecological, and social advantages of their use. The article provides information on renewable natural resources, including wind and solar energy systems, and the benefits of using these resources properly. The benefits of using wind energy are presented more beautifully, and the need to arouse interest in green energy sources among consumers is explained. At the same time, important suggestions are made on how wind farms can be used. In words, along with the use of wind and solar energy, privatization, the reform of Uzbekistan's energy sector, the further development of the energy market, and the main stages of the introduction of new technologies, analysis and advice were given.

Keywords: energy sources, wind energy, agriculture, productivity, renewable energy technologies, energy resources.

Hozirgi kunda elektr energiyasini ishlab chiqarishda ko'plab energiya resurslaridan foydalanib kelinadi. Ayniqsa qayta tiklanmaydigan tabiiy boyliklarimizdan ko'p foydalanishga to'g'ri kelmoqda (masalan ko'mir, tabiiy gaz, neft mahsulotlari). Ular tez orada tugashi ehtimoli ham mavjud. Yoqilg'i manbalaridan tejab foydalanish, elektr energiyasini olish narxini kamaytirishga intilish, uzluksiz tiklanuvchi energiya manbalari, jumladan shamol energiyasidan foydalanishni taqozo yetmoqda [1].

Hozirgi davrda O'zbekiston energetika tizimi 19 ming sanoat, 80 ming qishloq xo'jaligi, 19 ming kommunal va 3,5 million maishiy iste'molchilarni energiya bilan ta'minlaydi. Xalq ho'jaliging barcha tarmoqlaridagi kabi qishloq ho'jaligida ham elektr energiyasi bilan ta'minlanganlik va undan foydalanish muhim ahamiyat kasb etadi.

Qishloq xo'jaligida elektr energiyasidan asosan yoritish, isitish ya'ni issiqxonalarini suv ko'tarib beruvchi nasos stansiyalarini elektrlashtirish, stasionar va ko'chma sug'orish agregatlarini elektrlashtirish, inkubatoriyalarda hamda chorvachalik fermalarida mikroiqlim hosil qilish va boshqalar uchun ishlatiladi. U yerda ko'plab elektr energiyasi sarfini kuzatish mumkin va u yerga elektr energiyasini yetkazib berish ham katta qiyinchiliklarga olib keladi. Chunki aksariyat qishloq xo'jaligi maydonlari elektrlashtirilgan hududlardan yiroqda (chetroqda) joylashgan (1-rasm).

Shuning uchun ham biz qayta tiklanuvchi elektr manbalaridan kengroq foydalanishimiz lozim bo'ladi.

1-rasm. Elektr tarmoqlaridan olis hududda joylashgan ekin maydoni.

Ulardan biri shamol elektr stansiyasidir. Shamol turbinasidan elektr energiyasini ishlab chiqarish aholining ko‘payishi bilan ayniqsa elektr tarmog‘iga ulanmagan qishloq joylarda elektr energiyasiga bo‘lgan talab ortib bormoqda. Shu sababli, olis qishloq hududlarini shamol energetikasi tizimi yordamida elektr energiyasi bilan ta‘minlash boshqa usullarga nisbatan arzonroq bo‘lishi mumkin. Masalan, olis hududlar va adirliklarda joylashgan maydonlarga elektr tarmoqlari yetib bormagan, yoki bu hududlarga ularni tarmoqlash uchun relyefni javob bermasligi, kichik quvvatdagi iste‘molchilar uchun yuzlab million mablag‘lar sarflagan holda yangi elektr tarmoqlarini qurish samarasiz bo‘lgan yoki yoqilg‘i energetika resurslarini transportirovka qilish imkoni bo‘lmagan holatlar.

Qishloq xo‘jaligi mahsulotlarini hosildorligini sezilarli darajada oshirish, mahsulotlarni yetishtirishga sarflanadigan harajatlarni kamaytirish, agrotexnik tadbirlar uchun ketadigan vaqt va mablag‘ni tejash maqsadida, birinchi navbatda elektr energiyasiga juda muhtoj bo‘lgan fermer xo‘jaliklariga shamol energiyasini targ‘ib qilish kerak. Shamol energetikasi dehqonchilik uchun qulay variant bo‘lib quyidagi xususiyatga ega:

1. Atrof-muhitga zarari kam.
2. Yoqilg‘i mahsulotlari yoqilmaganligi sababli, havoga turli Zaharli yoki radioaktiv chiqindilar chiqarmaydi.
3. Havo ifloslanishini kamaytiradi.
4. Ish uchun yoqilg‘italab qilinmaydi.
5. Undan foydalanganda gazlar hisobiga atmosferada “issiqxona” holati paydo bo‘lishi ehtimoli kamayadi (shamol energiyasidan hosil bo‘lgan har bir megavatt soat har yili ko‘mir yoki qazib olinadigan yoqilg‘i ishlab chiqarish natijasida hosil bo‘ladigan issiqxona gazlar holati (hodisasi)ni yiliga 0,8 dan 0,9 tonnagacha kamaytirishga yordam beradi).

5. CO₂, SO₂, NOX konsentratsiyasini kamaytiradi, shu bilan kislotali yomg'irni kamaytiradi.

6. Qishloq xo'jaligi yerlarida shamol turbinalaring kattta massivlari o'rnatilgan shamol turbinalari uchun yer maydonning atigi 2% kerak bo'ladi. Qolganlari dehqonchilik va chorvachilik va boshqa maqsadlarda foydalanish mumkin.

Shamol energetikasini iqtisodiy maqsadga muvofiqligi.

Shamol elektr stansiyalarini o'rnatish uchun yer maydoni kerak bo'ladi. Yer egalari fermerlar va dehqonlar ko'pincha yerlarni bo'sh qolganda ijaraga berib ham ulardan fodalanganliklari uchun to'lov oladilar bu esa ularning daromadlarini oshiradi. Agar ekin maydonining bir qismiga shamol elektr stansiyasi quriladigan bo'lsa, u holda yetishtiriladigan mahsulotlar ham kamiyishi mumkin (2-rasm).

2-rasm. Shamol elektr stansiyalari o'rnatilgan maydon.

Lekin mahsulot miqdori kamayishiga qaramasdan uni yetishtirishga sarflanadigan mablag' ham sezilarli darajada kamayishini inobatga olish lozim. Axir yetishtiriladigan qishloq xo'jaligi mahsulotlarini narxini pasaytirish, ularni tabiiy toza ekologik mahsulot bo'lishini ta'minlash, iste'molchilar (aholi)ga sifatli va arzon mahsulot yetkazib berish, ko'proq daromad olish, ortiqcha mahsulotlarni eksport qilish bu har bir mahsulot yetishtiruvchining oldida turgan asosiy vazifalardir.

Bundan tashqari shamol elektr stansiyalariga tehnik xizmat ko'rsatish harajatlari kam. Unda qayta tiklanmaydigan yoqilg'i resurslari sarfi no'lga teng.

Bu o'z navbatida, mahalliy bo'lmagan qazib olinadigan yoqilg'ilarni import qilish ehtiyojini kamaytiradi. Shuningdek, yoqilg'i resurslarini yoqish natijasida atmosferada issiqxona holatini paydo bo'lishini kamaytirishga yordam beradi [2-4].

Shamol elektr stansiyasidan amalda foydalanishda uning shovqini va qushlarga yetkazishi mumkin bo'lgan zararidan tashqari, ayrim kamchiliklari ham mavjud:

1. Bugungi kunda bu qurilmalarni sotib olish uchun yetarlicha mablag' zarur bo'ladi. Misol uchun eng keng tarqalgan quvvat-10 kVT quvvatli shamol turbinaning narxi \$20000-30000 bo'lishi mumkin. Ko'pchilik qishloq ho'jaligi bilan

shugʻullanadigan odamlar shuning uchun ham uni oʻrnatishga qodir emas. Bu miqdor oʻrtacha fermer uchun juda katta, biroq oʻrnatish mahalli hukumat yoki hususiy kompaniyalar tomonidan amalga oshirish mumkin, ular yerni egasidan ijaraga olib, oʻz navbatida fermerga ijara haqqi toʻlaydi. Bundan tashqari, bu qurilmalarni kelajakda arzon boʻlib ketish ehtimoli ham mavjud.

2. Hozirgi davrda shamol turbinalari va butlovchi qismlar dunyoning hamma joyida ishlab chiqarilmaydi, shuning uchun har qanday shikastlangan yoki eski qismlarni almashtirish uchun import ehtiyot qismlarni sotib olish muammo boʻlishi mumkin. Bu turbinalarni shikastlanganda tamirlay oladigan maxsus oʻqitilgan va malakali texnik mutahassislar ham koʻp emas. Lekin bu muammolar vaqtincha boʻlib, vaqt oʻtishi bilan bu muammolar ham ijobiy hal etilishi mumkin.

3. Dunyoning koʻplab mamlakatlarida qayta tiklanadigan energiya manbalari va texnologiyalari iqtisodiy va ekologik foydalar haqida jamoatchilikning xabardorligi odatda past. Binobarin, jamoatchilik qayta tiklanadigan energiya resurslari va texnologiyalarini ishlab chiqish, qoʻllash, tarqatish va milliy energiya bozorida tarqalishini kuchaytirish boʻyicha yanada qatʼiy tashabbuslar koʻrsatishni boshlashi uchun yetarli darajada tayyor emas.

XULOSA

Qayta tiklanadigan energiya manbalaridan foydalanish, ularning afzalliklari va foydali tomonlarini tushuntirish boʻyicha tavsiyalar va targʻibot-tashviqot ishlarini olib borish zarur. Qayta tiklanadigan energiya texnologiyari va qoʻllanishi boʻyicha xalqaro oʻzgrishlar hamda yangiliklar toʻgʻrisida aholini xabardor etib borish zarur.

Dunyoning turli burchaklarida, ayniqsa, yurtimizda quyosh va shamol energiyasi uchun yuqori salohiyat mavjud. Ulardan unumli foydalanish esa bugungi kunda dolzarb masalalardan biridir, chunki bu kelajakda yurtimizni boshqa davlatlarning energoresurslarga qaramligini kamaytirishga xizmat qiladi. Shuningdek, mavjud energetika resurslarimizdan kelajak avlodlar ham foydalanishiga olib keladi [5, 6].

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR ROʻYXATI: (REFERENCES)

1. Zokhidov Iqboljon Zokirjonovich ҚИШЛОҚ ХЎЖАЛИГИ МАШИНАЛАРИНИ ЭЛЕКТРЛАШТИРИЛИШИ // Та'lim fidoyilari. 2022. №. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/ishlo-h-zhaligi-mashinalarini-elektrlashtirilishi> (дата обращения: 13.04.2023).
2. Холиддинов И. Х. и др. АНАЛИЗ СНИЖЕНИЯ ПОТЕРЬ В ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ СЕТЯХ ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ СОВРЕМЕННЫХ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ КАБЕЛЕЙ //Главный редактор: Ахметов Сайранбек Махсутович, д-р техн. наук. – 2022. – С. 26.

3. Zokhidov Iqboljon Zokirjonovich, Tuxtashev Alisher Akmaljon ugli and Eshquziev Khurshidjon Musajonovich 2023. COMPENSATION OF REACTIVE POWER THROUGH AUTOMATIC CONTROL OF CAPACITOR BATTERIES IN TEXTILE ENTERPRISES. American Journal of Technology and Applied Sciences. 12, (May 2023), 43–48.
4. Xolidinov I. X., Qodirov A. A., Kamoliddinov S. Kuchlanish o ‘zgarishini reaktiv quvvatni avtomatik kompensatsiyalash qurilmasida rostlash //Academic research in educational sciences. –2022. – T. 3. – №. 3. – C. 973-981.
5. Bokiyev A. A., Zokhidov I. Z. MOBILE ENERGY TECHNOLOGICAL TOOLS BASED ON RENEWABLE ENERGY SOURCES //INTERNATIONAL JOURNAL OF RESEARCH IN COMMERCE, IT, ENGINEERING AND SOCIAL SCIENCES ISSN: 2349-7793 Impact Factor: 6.876. – 2022. – T. 16. – №. 09. – C. 10-15.
6. Boqiev A. A., Zoxidov I. Z. BOG‘DORCHILIK VA ISSIQXONALARDA O ‘SIMLIKLARGA PURKAB ISHLOV BERUVCHI ELEKTR MEXANIK QURILMA //Евразийский журнал медицинских и естественных наук. – 2022. – Т. 2. – №. 11. – С. 232-235.